

ҲАРБИЙ ХИЗМАТНИ ЎТАШ ТАРТИБИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР ТИЗИМИНИНГ ҚОНУНЧИЛИКДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИНИ МУСТАҲКАМЛАШГА ОИД ҚАРАШЛАР ТАҲЛИЛИ

ЮСУПОВ Нодирбек Омонович

Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги ҳарбий хизматчиси, мустақил изланувчи

Аннотация: Мақолада ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар тизимининг миллий қонунчиликдаги ўрни ва аҳамиятига оид қарашлар илмий ва ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қилинган, масаланинг тартибга солиниши билан боғлиқ айрим муаммолар ўртага ташланган ва уларнинг ечимлари юзасидан фикр-мулоҳазалар баён қилинган.

Калит сўзлар: ҳарбий адлия кодекси, ҳарбий-жиноий кодекс, моддий ҳуқуқ нормалари, процессуал ҳуқуқ нормалари, тинчлик даври, уруш даври, алоҳида давр, таҳдид солувчи давр, қуролли можаро, ҳарбий можаро, ҳарбий тажовуз.

КИРИШ

Ҳар қандай ҳуқуқ тизими ёхуд соҳасини қонунчиликдаги ўрни ва аҳамиятига масалага ойдинлик киритмай туриб, уни такомиллаштиришнинг имкони йўқ. Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар тизими учун ҳам бу долзарб масала. Биз қуйида сўз юритмоқчи бўлган жиноятлар тизими соғлиққа қарши жиноятлар, ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар, иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлар, бошқарув тартибига қарши жиноятлар каби кўплаб бошқа жиноят тизимлари билан чамбарчас боғлиқ. Уларнинг боғлиқлиги қайд этилган тизим элементларининг ўзаро кесишиши билан ифодаланади. Демакки, ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар тизимининг жиноят қонунчилигидаги ўрни ва аҳамиятини тушуниш унинг бошқа жиноят тизимларидан самарали дифференциациялаш ҳамда таъсир доирасини белгилаб олиш имконини беради.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

МДХ мамлакатлари доирасида ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар тизимини қонунчиликдаги ўрнини мустаҳкамлаш, тартибга солиш механизмини ўзгартиришга оид турли хил ёндашувларга тўқнаш келинади. Хусусан, бундай ёндашувларнинг учтасини ажратиб кўрсатиш мумкин.

Бир гуруҳ олимлар фикрича, ҳарбий хизматчиларнинг ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлари амалдаги ЖК билан эмас, алоҳида жиноят қонуни билан тартибга солиниши мақсадга мувофиқ. Хусусан, Н.А. Шулепов бундай заруратни жиноят ҳуқуқи ва ҳарбий ҳуқуқнинг ўзаро боғлиқлигини яққолроқ акс эттириш ва тегишли ижтимоий муносабатларни янада самарали тартибга солишга бўлган эҳтиёж билан изоҳлайди. Лекин олим бу турдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг аниқ тури (номланиши)га тўхталмайди: бу Ҳарбий адлия кодекси ёки Ҳарбий-жиноий интизом низоми бўлиши мумкин [1].

Ҳалқаро тажрибадан келиб чиқадиган бўлсак, Ҳарбий адлия кодекси ўзида ҳам моддий, ҳам процессуал ҳуқуқ нормаларини ўз ичига олса, Ҳарбий-жиноий кодекс фақат моддий ҳуқуқ

нормалардан иборат. Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 1-моддасига кўра, жиноят тўғрисидаги қонунчилик Конституция ва халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган нормаларига асосланади ва фақат ЖКдан иборат. Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 1-моддаси мазмунига мувофиқ эса, республика ҳудудида жиноят ишларини юритиш тартиби фақат ЖПК билан белгиланади ва барча учун ягонадир. Яъни, амалдаги ЖК ва ЖПК Ҳарбий адлия кодекси қабул қилинишини истисно қилади. Қолаверса, назаримизда, тадқиқ этилаётган тизим учун алоҳида жиноят қонунига заруратнинг ўзи йўқ, унинг қабул қилиниши тизимни ЖК бошқа тизимлари билан боғлиқлигини сусайтириб, жиноят ҳуқуқининг расмий манбаини сунъий кенгайтишига, ЖК билан бирга параллел равишда бир хил функцияни бажарувчи бошқа бир қонунни амал қилишига олиб келиб, қонунчиликдаги мувозанатнинг бузилишига сабаб бўлади. Бундан ташқари, алоҳида жиноят қонуни тартибга солишнинг махсус режимини юзага келтириб, ҳарбий хизматчиларга нисбатан жавобгарликнинг ортиқча юмшоқ ёки ўта қаттиққўлликка сабаб бўлишини ҳам унутмаслик керак. Бу эса Конституциянинг 18-моддасидаги тенглик принципига зид келади ва Қуролли Кучлар ёхуд одил судлов органларининг ёпиқлигини оширади. Амалга оширилган қиёсий-ҳуқуқий таҳлил МДҲ мамлакатларида ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларни алоҳида ҳарбий-жиноий қонун билан тартибга солиш амалиёти умуман мавжуд эмаслигини кўрсатмоқда. Шунингдек, романо-герман ҳуқуқ оиласига мансуб бошқа мамлакатларнинг барчасида ҳам алоҳида ҳарбий-жиноий қонун учрамайди. Масалан, Латвия [2], Руминия [3], Финляндия [4], Чехия [5] каби давлатларда сўз бораётган қилмишлар учун жавобгарлик жиноят кодекси билан тартибга солинади. Шу боис назаримизда, махсус ҳарбий-жиноий кодекс қабул қилиниши мақсадга мувофиқ эмас.

Иккинчи қараш тарафдорлари айнан уруш ҳолати (даври)да амал қилувчи алоҳида махсус қонунни қабул қилишни назарда тутаяди. Бунда биринчи ёндашувдан фарқли равишда тинчлик даврида ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларни тартибга солувчи ЖКнинг амал қилиши истисно этилмайди. О.Н. Бибикнинг фикрича, комплекс характердаги махсус қонун қабул қилиниши, ҳарбий хизматчилар томонидан уруш даврида содир этилган жиноятлар учун жавобгарлик мазкур қонуннинг тартибга солиш предметларидан бири бўлиши лозим. Бунда ҳарбий хизматчиларнинг сўз юрилитаётган тизимда назарда тутилган жиноятлари тинчлик даврида содир этилганда ЖК билан, уруш даврида эса махсус қонун билан тартибга солиниши керак [6].

Ҳориж тажрибасида, хусусан, Озарбайжон [7], Молдова [8], Украина [9], Тожикистон [10], Қозоғистон [11], Беларусия [12] каби давлатларда уруш даври (ҳолати)да содир этилган ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар учун тинчлик даврига нисбатан оғирроқ жиноий жавобгарлик белгиланган. Молдова ЖКнинг 127-моддасида уруш даври тушунчасига “сафарбарлик эълон қилинган ёки ҳарбий ҳаракатлар бошланган вақтдан армиянинг тинчлик ҳолатига ўтунига қадар бўлган давр” деб таъриф берилади. Умуман олганда, ўрганишлар миллий қонунчиликда “тинчлик даври” ва “уруш даври” тушунчаларининг тадқиқот объекти ёхуд алоҳида тармоқ сифатида тадқиқ этилмагинини кўрсатмоқда. Соҳавий ҳарбий қонунчиликда “тинчлик даври” дефинициясиз қўлланади келинади. Рус олими Р.А. Троценконинг ёзишича, давлат уруш ҳолатида бўлмаган давр тинчлик давридир [13]. Мудофаа тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Қонуни 19-моддасида уруш даври уруш ҳолати эълон қилинган вақтдан ёки ҳарбий ҳаракатлар амалда бошланиб кетган пайтдан эътиборан бошланиши ҳамда ҳарбий ҳаракатлар тўхтатилганлиги эълон қилинган вақтдан эътиборан, лекин бундай ҳаракатлар амалда тўхтатилганидан кейин тугаши қайд этилган [14]. Тинчлик даврини ҳарбий ҳаракатлар амалда тўхтатилганидан бошлаб уруш ҳолати эълон

қилинган ёки ҳарбий ҳаракатлар амалда бошланган вақтга қадар бўлган давр деб таърифлаш мумкин. Бунда Қуролли Кучлар уруш олиб бориш билан боғлиқ бўлмаган вазифаларни бажарадилар.

Мудофаа доктринасида мазмун жиҳатидан уруш ҳолати тушунчасига бир қадар яқин қуйидаги атамалар қўлланилган:

алоҳида давр — сафарбарлик (ҳарбий ҳолатни жорий этиш) тўғрисида қарор қабул қилинган пайтдан бошланадиган давр, шу жумладан ҳарбий ҳаракатлар олиб бориладиган бутун давр;

тахдид солувчи давр — вақтнинг турли муддат давом этадиган, қоида тариқасида, ҳарбий можаро бошланишидан олдинга тўғри келадиган ҳамда ҳарбий-сиёсий вазият ўта кескинлашганлиги билан тавсифланадиган даври;

қуролли можаро — давлатлар ўртасидаги (халқаро қуролли можаро) ёки бир давлат ҳудуди доирасидаги (ички қуролли можаро) қарама-қарши томонлар ўртасидаги иқтисодий, сиёсий, миллий, этник, диний ва бошқа зиддиятларни ҳал этиш мақсадидаги микёси чекланган қуролли тўқнашув (ҳаракат, жанжал) бўлиб, бунда уруш ҳолати эълон қилинмайди;

ҳарбий можаро — давлатлар ўртасидаги ёки давлатнинг ички қарама-қаршиликларини ҳарбий куч қўллаган ҳолда ҳал этиш шакли бўлиб, бу қуролли кураш олиб боришнинг барча турларини, шу жумладан урушлар ва қуролли можароларни қамраб олади;

ҳарбий тажовуз — Ўзбекистон Республикасининг суверенитетига, ҳудудий яхлитлигига ва давлат мустақиллигига қарши ҳарбий кучни қўллаш [15].

Ҳозирги шароит глобаллашув давом этаётган ва халқаро муносабатларнинг бутун тизими ўзгариб бораётгани, жаҳондаги ҳарбий-сиёсий вазият халқаро ва минтақавий хавфсизликка хавф-хатар ҳамда таҳдидлар кўлами кенгайиб бораётгани, геосиёсий қарама-қаршилиқнинг кучайиши, можаролар ва танг вазиятларни куч ишлатиб ҳал этишга бўлган ёндашувнинг устунлик қилиши, куч ишлатиш, шу жумладан оммавий қирғин қуролини қўллаш эҳтимоли ошганлиги, ҳарбийлаштириш, халқаро терроризм ва экстремизм фаоллашганлиги, ахборот макони ва кибермаконда ўзаро кураш кучайганлиги билан тавсифланмоқда [16]. Ўзбекистон Республикасининг мудофаа соҳасидаги сиёсати ҳарбий низоларни олдини олиш принципига асослансада, алоҳида давлатлар ўртасида давом этаётган ҳарбий ҳаракатлар, чегара яқинида қўшинлар туркумланиши Ўзбекистон Республикасига қарши ҳарбий тажовузга тайёргарлик кўриладиганидан дарак берадиган тарзда намойишкорона кўпайтириш, суверенитетга ва ҳудудий яхлитликка тажовуз қилиш, бевосита Ўзбекистон Республикаси ҳудудига ёхуд қўшни давлатларнинг чегара олди туманларига ташлаш учун ноқонуний қуролли тузилмаларни ташкил этиш, ўқитиш ва қуроллантириш, ахборот-коммуникация маконида мамлакат суверенитетига, мустақиллигига, ҳудудий яхлитлигига қарши қаратилган ҳамда аҳолининг тинч ҳаётига таҳдид солувчи мафкуравий ва психологик ҳаракатлар каби бир қатор ҳарбий соҳада миллий хавфсизликка бўлган асосий эҳтимолий таҳдидлар [17] уруш ҳолати заруратининг истисно этилмаслигини англатади. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва Мудофаа тўғрисидаги Қонунда Ўзбекистон Республикаси Президентининг уруш ҳолати эълон қилиш бўйича ваколатга эга эканлиги кўрсатилган бўлсада [18], бундай режимнинг хусусиятлари, уни таъминлаш чоралари ва усуллари, ўрнатиладиган чекловлар, уруш ҳолатида ички тартибни таъминлашда давлат органларининг ваколат ва вазифалари, уруш ҳолатига оид қонунчиликнинг бузилиши натижасида келиб чиқувчи жавобгарлик каби масалалар тартибга солилмаган. Уруш даври барча давлат ҳокимиятининг ҳарбий раҳбарият атрофида тўпланадиган, ғалаба қозониш бирламчи устувор мақсад ҳисобланувчи, ўзига хос

хулқ-атвор қоидалари ўрнатиладиган, фуқароларнинг ҳуқуқларини чекловчи ёхуд қўшимча мажбурият юкловчи (масалан, комендантлик соати жорий этилиши орқали), аниқ қарор ва ҳаракатлар талаб қилинувчи, бир сўз билан айтганда ижтимоий муносабатларни тартибга солишда махсус комплекс ёндашув талаб этиладиган ва тинчлик давридан мутлақо фарқ қилувчи қоидалар белгиланадиган даврдир. Буларнинг барчаси фикримизча, “Уруш ҳолати тўғрисида”ги Қонуннинг ишлаб чиқиши заруратини тасдиқлайди. Шу боис, уруш даври учун хос ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган комплекс характердаги махсус қонун қабул қилинишини ёқлаймиз. Бироқ, юқорида баён қилганимиздек, уруш даврида содир этилган жиноятлар (шу жумладан, ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар) учун алоҳида жавобгарликни назарда тутувчи норматив ҳужжат қабул қилишни ёқламаган бўлардик. Шу боис уруш даврида амалдаги ЖК нормалари тўлиқ, бир хилда қўлланилиши тарафдоримиз.

Учинчи ёндашувга мувофиқ, тадқиқ этилаётган тизим учун жавобгарлик фақат ЖКда назарда тутилиши зарур, такомиллаштириш эса ЖКга тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш орқали амалга оширилиши керак.

Рус олими В.П. Берестов ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларни давлат ҳуқуқий тартибининг таркибий қисми деб ҳисоблайди. Унингча, давлат ҳуқуқий тартиби ижтимоий муносабатлар тартиби сифатида Қуролли Кучлар ва бошқа ҳарбий тузилмаларда вужудга келган муносабатларни ҳам қамраб олади [19]. Муаллифнинг назарида ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларнинг объекти давлат ҳокимияти (Ўзбекистон Республикаси ЖК V бўлим. Ҳокимият, бошқарув ва жамоат бирлашмалари органларининг фаолият тартиби)га қарши жиноятларнинг объекти билан мос келади. В. Н. Борков бу қарашни ривожлантириб, армия давлатга хос тузилма бўлиб, унда юзага келувчи ижтимоий муносабатларда давлат устувор ўринга эга бўлгани сабабли тадқиқ этилаётган тизимни давлат ҳокимиятига қарши жиноятлар таркибига киритилиши кераклигини ёзади [20]. А.В. Ростокинскийнинг фикрича, кўриб чиқиладиган тизим “Ҳарбий хизматга ва ҳарбийлаштирилган тузилмалардаги давлат хизматига қарши жиноятлар” деб номланиши керак [21]. Биз В.П. Берестов, В.Н. Борков, А.В. Ростокинскийларнинг ҳарбий хизмат давлат ҳокимияти билан узвий боғлиқ эканлиги ҳақидаги хулосасига қўшилаемиз. Бироқ, тадқиқ этилаётган тизимни давлат ҳокимиятига қарши жиноятлар таркибига киритиш тўғрисидаги ёндашувларни маъқулламаган бўлардик. Чунки, ҳарбий хизмат мудофаа ва хавфсизлик соҳасида аниқ вазифа ва функцияларни бажарувчи, ташкилий жиҳатдан махсус принципларга, кўпинча хизмат ўташнинг ҳаёт ва соғлиқ учун хавфли махсус шартларига, хизматга қабул қилишнинг ўзига хос тартибларига, ҳарбий хизматчиларни моддий таъминотининг алоҳида шаклларига эга бўлган ва бошқа бир қатор специфик белгилари билан давлат хизматининг бошқа умумий соҳаларидан фарқ қилади. Ички хизмат низомининг бешинчи бандида таъкидланганидек, “Ҳарбий хизмат – Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг Қуролли Кучлар ҳамда бошқа ҳарбий тузилмаларда умумий ҳарбий мажбуриятни бажариш ва контракт бўйича ҳарбий хизматни ўташга оид давлат хизматининг алоҳида туридир [22].

ХУЛОСА

Шундай қилиб, амалга оширилган таҳлилларимиз асосида шундай хулосага келиш мумкин:

- ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларни тартибга солишга қаратилган алоҳида ҳарбий-жиноий ёхуд ҳарбий-адлия кодекси шаклидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатга зарурат мавжуд эмас;

- “Уруш ҳолати тўғрисида”ги Қонунни қабул қилиш мақсадга мувофиқ, бунда мазкур қонун жинойт жавобгарлик нормаларини эмас, балки уруш даври учун хос бўлган ижтимоий муносабатларни тартибга солиши лозим;
- ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жинойтлар жинойт қонунчилигида алоҳида тизим сифатида мустақиллик хусусиятини сақлаб қолиши зарур.

REFERENCES

1. Шулепов Н. А. Теоретические основы реализации уголовной ответственности военнослужащих: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 88–101.
2. Уголовный кодекс Латвии 17 июня 1998 года, электрон манбага мурожаат санаси: 17.03.2022 й., https://www.legislationline.org/download/id/9122/file/Latvia_Criminal%20Code%20as%20of%202020.pdf
3. Уголовный кодекс Румынии 17 июля 2009 года № 286/2009, электрон манбага мурожаат санаси: 20.03.2022 й., https://www.legislationline.org/download/id/8291/file/Romania_Penal%20Codeam2017en.pdf
4. Уголовный кодекс Финляндии 1889 года, электрон манбага мурожаат санаси: 04.03.2022 й., <https://www.legislationline.org/download/id/6375/file/FinlandCC1889am2015en.pdf>
5. Уголовный кодекс Чехии 2009 года, электрон манбага мурожаат санаси: 17.03.2022 й., https://www.legislationline.org/download/id/6370/file/Czech%20Republic_CC_2009_am2011_en.pdf
6. Бибик О. Н. Источники уголовного права Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2005. С. 101. Также см.: Бибик О. Н. Источники уголовного права Российской Федерации. СПб., 2006. С. 103–106.
7. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 года № 787-IQ, **Раздел XII. Преступления против военной службы**; электрон манбага мурожаат санаси: 04.07.2022 й., <http://continent-online.com>
8. Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 года № 985-XV, Глава XVIII. Воинские преступления; электрон манбага мурожаат санаси: 04.07.2022 й., <http://continent-online.com>
9. Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 года № 2341-III, Раздел XIX. Уголовные преступления против установленного порядка несения военной службы (Воинские уголовные преступления) электрон манбага мурожаат санаси: 05.07.2022 й., http://continent-online.com/Document/?doc_id=30418109#pos=8;-142
10. Уголовный Кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года № 574, Раздел XIV. Преступления против военной службы; электрон манбага мурожаат санаси: 04.07.2022 й., <http://continent-online.com>
11. Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК, Глава 18, Воинские уголовные правонарушения; электрон манбага мурожаат санаси: 04.07.2022 й., https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252

12. Уголовный Кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-З, Глава 37. Преступления против воинской службы; электрон манбага мурожаат санаси: 05.07.2022 й., https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb.htm
13. *Троценко Р. А.* Вновь к вопросу об уголовной ответственности за воинские преступления в военное время и в боевой обстановке // *Право в Вооруженных Силах*. 2009. № 2. С. 14.
14. Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 11 майдаги Мудофаа тўғрисидаги 211-II-сон Қонуни, <https://lex.uz/docs/108083>
15. Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 9 январдаги Мудофаа доктринаси тўғрисидаги ЎРҚ-458-сон Қонун 5-модда, <https://lex.uz/docs/3495885>
16. Ўша жойда, 6-модда, <https://lex.uz/docs/3495885>
17. Ўша жойда, 8-модда, <https://lex.uz/docs/3495885>
18. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, 93-модда ўн саккизинчи банди, <https://lex.uz/docs/20596>; Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 11 майдаги Мудофаа тўғрисидаги 211-II-сон Қонуни 18-моддаси, <https://lex.uz/docs/108083>
19. *Берестов В. П.* Превышение полномочий должностными лицами в вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях: уголовно-правовая и криминологическая характеристика: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 53.
20. *Борков В. Н.* Преступления против военной службы в системе посягательств на государственную власть // *Военно-юридический журнал*. 2006. № 11. С. 12–13.
21. *Ростокинский А. В.* О спорных вопросах пообъектной классификации преступлений // *Вестник Московского городского педагогического университета*. Серия: Юридические науки. 2008. № 1. С. 83.
22. УСТАВ внутренней службы Вооруженных Сил Республики Узбекистан, Утвержден Указом Президента РУз от 09.10.1996 г. N УП-1571, <https://nrm.uz/contentf?doc=140261>

